

УДК 613.22:347.171]-042.72

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796066>

М. М. Ватан, В. В. Бабієнко

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ – ЧИ Є ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Одеський національний медичний університет

Author information

Vatan ORCID 0000-0001-5402-2553

Summary. Vatan M. M., Babienko V. V. **FOOD FOR YOUNG CHILDREN - DOES IT DEPEND ON PLACE OF RESIDENCE?** – *Odessa National Medical University; e-mail:*

The purpose: to assess the actual nutrition of children of primary school age living under different socio-economic conditions. **Material and methods.** The research was conducted during 2016-2021 at the Department of Hygiene and Medical Ecology of the Odessa National Medical University. The food menus of 1.300 children of primary school age living in Odessa and Mykolaiv (I group, n=510), suburban villages (II group, n=491) and remote from Odessa and Mykolaiv villages (III group, n=300) were analyzed. The studies were conducted at spring - summer (May-June) and autumn-winter (November-December). Time-weighted and questionnaire methods were used to assess actual nutrition. The socio-economic status of the family was assessed using the method of Sirin S.R. (2005). It was determined by the level of family's income, the level of education of the parents and the professional level of the parents. Statistical processing was carried out by methods of dispersion and correlation analysis using MS Excel (Microsoft Corp, USA) and Statistica 13.0 (TIBCO, USA) software. **The results.** Our analysis showed that deviations from the normative consumption of basic products, as well as suboptimal food stereotypes, were widespread in a significant number of younger schoolchildren. The formed groups were comparable in terms of socio-economic components, however, parents of children living in rural areas had an income above 2 minimum living wages per family member in only 12.3% of cases. **Conclusions:** 1. Parents of children who lived in rural areas only in 12.3% of cases had an income above 2 minimum living wages per family member. 2. The general problems of the nutrition of children of primary schoolage are the imbalance of the diet in terms of the content of the main nutrients, the spread of fast food and non-compliance with the diet. 3. A significant number of children have actual consumption of meat and meat-and-sausage products (16.6%), fish and sea food (8.8%), dairy products (18.2%), fruits (15.0%), berries (12.4%) and vegetables (15.4%) differed from there commended age norms.

Key words: primary schoolage, nutrition, children's health, social –hygienic monitoring

Реферат. Ватан М. М., Бабієнко В. В. **ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ – ЧИ Є ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ.** **Мета дослідження:** провести оцінку фактичного харчування дітей молодшого шкільного віку, що проживають у різних соціально-економічних умовах. **Матеріал та методи.** Дослідження проведено впродовж 2016-2021 років на базі кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету. Були проаналізовані меню-розкладки харчування 1300 дітей молодшого шкільного віку, що проживали у м. Одесі та м. Миколаїві

(I група, n=510), приміських селах (II група, n=491) та віддалених від обласного центра селах Одеської та Миколаївської області (III група, n=300), за весняно-літній (травень-червень) та осінньо-зимовий (листопад-грудень) період. Для оцінки фактичного харчування використано хронометражно-ваговий та анкетний методи. Соціально-економічний статус родини оцінювали за допомогою методики Sirin S.R. (2005). Він визначався за рівнем сімейного доходу, рівня освіти батьків і професійного у батьків. Статистична обробка проводилася методами дисперсійного та кореляційного аналізу з використанням програмного забезпечення MS Excel (Microsoft Corp, США) та Statistica 13.0 (TIBCO, США). **Результати.** Проведений нами аналіз показав, що у значній кількості молодших школярів були поширені відхилення від нормативного споживання основних продуктів, а також неоптимальні харчові стереотипи. Сформовані групи були порівнюваними за соціально-економічною складовою, однак батьки дітей, що проживали у сільській місцевості лише у 12,3% випадків мали дохід вище 2 мінімальних прожиткових мінімумів на члена родини. Висновки: 1. Батьки дітей, що проживали у сільській місцевості лише у 12,3% випадків мали дохід вище 2 мінімальних прожиткових мінімумів на члена родини. 2. Загальними проблемами харчування дітей молодшого шкільного віку є незбалансованість раціонів харчування за вмістом основних нутрієнтів, поширення фаст-фуду та недотримання режиму харчування. 3. У значній кількості дітей фактичне споживання м'яса та м'ясо-ковбасних виробів (16,6%), риби та морепродуктів (8,8%), молочних продуктів (18,2), фруктів (15,0%), ягід (12,4%) та овочів (15,4%) відрізнялося від рекомендованих вікових норм.

Ключові слова: молодший шкільний вік, харчування, здоров'я дітей, соціально-гігієнічний моніторинг

Одним з найбільш важливих чинників громадського здоров'я є відповідність харчування індивідуальним потребам людини [1]. Починаючи з XIX сторіччя точиться дискусія щодо залежності харчування дітей, зокрема молодших школярів, від умов проживання [2, 3]. Шкільне харчування виникло як реакція на те, що багатьом дітям із бідних сімей просто не вистачало їжі. У 1879 році місто Манчестер почало надавати безкоштовне харчування школярам з таких сімей і протягом наступних двадцяти років чи близько того різні ініціативи щодо забезпечення їжею нужденних дітей виникли по всій Британії, а пізніше й у інших країнах Європи. Досі у країнах Африки та Південно-Східної Азії наявність шкільного харчування є одним з вмотивовувачів для родини віддати дитину вчитися до школи [4].

У ряді досліджень надано чимало аргументів на користь того, що в умовах сільської місцевості рівень продовольчого забезпечення є гіршим, аніж у великих містах [5, 6]. Коріння такої думки лежать в реаліях пострадянського інформаційного простору, коли категорія постачання дійсно визначала асортимент товарів, в тому числі продовольчих, в офіційній торговельній мережі. З іншого боку, чимало дослідників стверджували, що фізичний розвиток дітей у великих містах є гіршим аніж у їх сільських однолітків, пов'язуючи цей феномен з гіпокінезією, зловживанням більш доступними солодощами, впливом атропогенно преформованих чинників навколишнього середовища [1, 5, 7].

Натомість у сучасному світі соціально - економічні відмінності між малими населеними пунктами та великими містами зменшуються із зростанням рівня інфраструктурної забезпеченості [8, 9]. Україна на сьогодні є найбіднішою країною Європи [10], але й у нашій державі процеси конвергенції укладу життєдіяльності до останнього часу перебігали достатньо активно [8, 11, 12].

Слід зазначити, що відповідно до вимог сучасного законодавства учні до 4-го класу мають бути забезпечені за державний кошт безоплатним одноразовим харчуванням [13]. При цьому якісний склад цього харчування не може забезпечити добову потребу дитини у поживних речовинах та енергії – йдеться скоріше про забезпечення якогось мінімального рівня (від 30 до 40% від добової потреби) поживних речовин [4, 13].

Мета дослідження. Провести оцінку фактичного харчування дітей молодшого шкільного віку, що проживають у різних соціально-економічних умовах.

Матеріал та методи

Дослідження проведено впродовж 2016-2021 років на базі кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету. Були проаналізовані меню - розкладки харчування 1300 дітей молодшого шкільного віку, що проживали у м. Одесі та м. Миколаїві (I група, n=510), приміських селах (II група, n=491) та віддалених від обласного центра селах Одеської та Миколаївської області (III група, n=300), за весняно-літній (травень-червень) та осінньо-зимовий (листопад-грудень) період.

Опитування у всіх вікових групах проводилося у вересні, після початку навчального року, дані збиралися за останній тиждень перед опитуванням.

Для оцінки фактичного харчування використано хронометражно - ваговий та анкетний методи [14]. У якості джерел інформації аналізували накопичувальні відомості харчоблоків та меню - розкладки за тиждень. Домашнє харчування оцінювали за допомогою опитувальників, які містили питання про склад харчування за тиждень, за який аналізувалося й організоване харчування.

Аналіз складених індивідуальних карт харчування проводився шляхом оцінки фактичного споживання продуктів та окремих нутрієнтів, відповідності спожитого нормативним кількостям [13].

Додатково оцінювали час, витрачений дитиною на різні види діяльності та дозвілля, з наступним розрахунком енерговитрат та їх відповідності енергетичній цінності раціону [15]. Похибку розрахункового методу від реального споживання нутрієнтів, енергоємності раціону приймали на рівні $\alpha=10\%$.

Загальне споживання мікро - та макронутрієнтів оцінювали розрахунковим методом. Інформація про вміст мікроелементів, вітамінів та амінокислот у різних продуктах харчування одержана з USDA/FDA Nutrient Database [16].

Соціально-економічний статус родини оцінювали за рівнем сімейного доходу, рівня освіти і професійного рівня батьків за допомогою методики Sirin S. R. (2005) [17]. Рівень освіти батьків та ступінь її престижності повідомляли учні, рівень доходу визначався за методикою Всесвітнього банку [18].

Дослідження було проведене відповідно етичних стандартів Гельсінкської декларації 1975 із поправками 2005 року, а також «Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину» (Ов'єдо, 1997 року) та додаткового протоколу до Конвенції про права людини та біомедицину у галузі біомедичних досліджень (Страсбург, 2005 року) [19]. Перед початком дослідження батьки/опікуни дитини підписували інформовану згоду про участь у дослідженні, при цьому власне бажання дитини було обов'язковою умовою участі у дослідженні.

Статистична обробка проводилася методами дисперсійного та кореляційного аналізу з використанням програмного забезпечення MSeXcel (MicrosoftCorp, США) та Statistica 13.0 (TIBCO, США) [20].

Результати. Проведений нами аналіз показав, що у значній кількості молодших школярів були поширені відхилення від нормативного споживання основних продуктів, а також неоптимальні харчові стереотипи. Сформовані групи були порівнюваними за соціально-економічною складовою, однак батьки дітей, що проживали у сільській місцевості лише у 12,3% випадків мали дохід вище 2 мінімальних прожиткових мінімумів на члена родини. Можливо ситуація не є настільки катастрофічною, адже ж видатки на продукти харчування у сільській місцевості є номінально меншими, аніж у містах та передмісті. Обрахування лише грошової частини доходу може бути некоректним, що збігається з думкою фахівців Світового Банку.

У структурі витрат між групами були незначні відмінності, але більшість респондентів зазначали, що на їжу в родині коштів достатньо. Водночас близька 5-10% родин вказували на брак коштів навіть на базові продукти харчування (Рис. 1).

Ритм харчування у більшості опитаних відрізнявся від оптимального, при чому незалежно від того, де мешкали ці діти (Рис. 2). Поширеними явищами були пропуски ранішніх прийомів їжі, їжа усухом'ятку, зловживання солодощами, снеками, чіпсами, фаст - фудом, газованими солодкими напоями.

Рис. 1. Структура витрат домогосподарств, у яких є діти молодшого шкільного віку

Рис. 2. Особливості харчування молодших школярів в залежності від місця проживання

У рисунку 3 наведено особливості споживання основних продуктів харчування молодшими школярами. У значній кількості дітей фактичне споживання м'яса та м'ясо - ковбасних виробів (16,6%), риби та морепродуктів (8,8%), молочних продуктів (18,2), фруктів (15,0%), ягід (12,4%) та овочів (15,4%) відрізнялося від рекомендованих вікових норм.

Слід зазначити, що між віковими групами дітей, які проживали у різних умовах, значущих відмінностей не було. Це можна пояснити наявністю стереотипних підходів у харчуванні дітей молодшого шкільного віку, сформованих наприкінці ХХ сторіччя.

Дійсно, за даними експертів діти шкільного віку недостатньо споживають здорову їжу, таку як фрукти та овочі, і надмірно споживають нездорові закуски (ЮНІСЕФ, 2019). У 2016 році понад 18% дітей (віком 5–19 років) страждали від надмірної ваги або ожиріння (ВООЗ, 2020) [4]. Дієтичні звички сформовані в дитинстві як правило визначають звички протягом усього життя (ЮНІСЕФ, 2019) [21].

Розподіл добового раціону за прийомами їжі був наступним (Рис. 4). У переважній більшості дітей молодшого шкільного віку, що мешкали у місті, харчування було триразовим (383 або 76,6%), у 65 (13,0%) – дворазовим, у 52 (10,4%) – чотириразовим. Для

передмістя ці значення склали 71,6%, 16,4% та 10,0% відповідно, а для сільських молодших школярів – 71,0%, 23,7% та 6,3%.

Рис. 3. Споживання деяких продуктів харчування дітьми молодшого шкільного віку

Рис. 4. Розподіл добового раціону за прийомами їжі

У місті 66,5% дітей молодшого шкільного віку одержували харчування у вигляді ланч - боксів, ще 13,0% - регулярно споживали продукцію шкільного буфету, а у 148 (29,6%) було організовано гаряче харчування у стінах шкільного закладу. Не їли під час перебування у школі лише 11 (2,2%) дітей.

У примісті організоване гаряче харчування було присутнє в усіх школах, у яких проводилося дослідження. 112 (22,4%) дітей приносили сніданок з дому. Лише 23 (4,6%) дітей не їли під час перебування у школі.

У молодших школярів, що проживали у сільських населених пунктах Організоване гаряче харчування було присутнє у 62,7% випадків. 57 (19,0%) дітей приносили сніданок з дому, віддаючи перевагу системі ланч - боксів. 8 (2,7%) дітей не їли під час занять у школі.

Аналіз меню - розкладок показав, що шкільне харчування в усіх закладках відповідало чинним гігієнічним нормативам. Водночас, за рахунок варіаційної складової домашнього

харчування дані щодо споживання основних харчових продуктів та нутрієнтів виявилися вельми гетерогенними.

На рисунку 5 наведено рівні споживання білку у дітей різних груп. З наведеного видно, що у молодших школярів, які проживають у сільській місцевості значно меншим є споживання тваринного білку ($p < 0,05$), але ця різниця не є суттєвою, адже ж загальне споживання білку між різними групами не відрізняється, а у раціоні є достатнім вміст бобових та інших джерел есенціальних амінокислот.

Рис. 5. Споживання білку молодшими школярами

Щодо споживання гістидіну, то воно складало у різних вікових групах від $1,0 \pm 0,1$ до $1,4 \pm 0,1$ г/добу, й було найвищим у дітей молодшого шкільного віку з передмістя ($p < 0,05$). Діапазон коливань вмісту аргініну у раціонах харчування був значно меншим, при чому у дітей III групи воно не перевищувало $5,5 \pm 0,3$ г/добу. Для порівняння – у I групі споживання цієї амінокислоти сягало $6,1 \pm 0,2$ г/добу ($p < 0,05$).

Споживання жирів, зокрема рослинного походження, в усіх вікових групах відповідало нормативному. Середньодобове споживання жирів складало 65-70 г, при квоті рослинного жиру 33-37%. Споживання жирів корелювало із віком дітей і було максимальним серед 9-річних дітей з передмістя ($77,6 \pm 0,9$ г/добу для загальної кількості харчових жирів). Водночас квота рослинних жирів практично не змінювалася з віком, демонструючи незначну тенденцію до зменшення їх споживання.

Так само, задовільні рівні споживання були характерними для мінеральних речовин, при цьому практично ніколи не виконувалися рекомендовані співвідношення щодо вмісту в раціоні кальцію, магнію та фосфору, яке дорівнювало від 1/0,4/1 до 1/0,5/0,8 (замість 1/0,5/1,5). Відносний дефіцит фосфору пов'язаний із недостатнім вмістом у раціонах риби та морепродуктів, але вдається навзаки також й достатнє високе насичення раціонів дітей молодшого шкільного віку крупами, які є джерелом магнію.

Більшість дітей, що приймали участь у дослідженні споживали достатньо вітамінів, в тому числі, вітаміну D (близька 600 МО/добу). Добрий вітамінний забезпеченості сприяла також достатня інсоляція – тривалість світлового дня значно перевищує потрібну експозицію для утворення добової норми холекальциферолу.

На рисунку 6 наведено розподіл значень споживання дітьми молодшого шкільного віку вітамінів, як водорозчинних так й жиророзчинних.

При оцінці добових енерговитрат встановлено, що значущих відмінностей між групами не було, в середньому діти витрачали 2323 ± 73 ккал на добу.

Таким чином, дослідження якісних та кількісних характеристик фактичного харчування дітей молодшого віку, що проживали у різних соціально-економічних умовах,

не виявило значущих відмінностей. Та невелика різниця за окремими нутрієнтами, яка все ж була визначена, пояснюється здебільшого різним асортиментом харчових продуктів, доступних мешканцям міст, передмістя та сільських населених пунктів.

Рис. 6. Забезпеченість водорозчинними вітамінами раціонів дітей молодшого шкільного віку

У передмісті поєднувалися переваги як доброго товарного забезпечення, характерного для міст, так й наявності сільськогосподарської продукції власного виробництва (наявність городу, саду) й присутності у раціоні харчування дикоросів (гриби, ягоди).

Висновки:

1. Батьки дітей, що проживали у сільській місцевості лише, у 12,3% випадків мали дохід вище 2 мінімальних прожиткових мінімумів на члена родини.
2. Загальними проблемами харчування дітей молодшого шкільного віку є незбалансованість раціонів харчування за вмістом основних нутрієнтів, поширення фаст-фуду та недотримання режиму харчування.
3. У значній кількості дітей фактичне споживання м'яса та м'ясо-ковбасних виробів (16,6%), риби та морепродуктів (8,8%), молочних продуктів (18,2), фруктів (15,0%), ягід (12,4%) та овочів (15,4%) відрізнялося від рекомендованих вікових норм.

Література/References:

1. Здоровое питание. Основы общей нутрициологии [Текст] / [Надворный Н. Н. и др.]; под ред. Н. Н. Надворного и В. И. Кресюна; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса: Пресс-курьер, 2015. - 349 с. [*Healthy eating. Fundamentals of General Nutrition [Text] / [Nadvorny N. N. and others]; ed. N. N. Nadvorny and V. I. Kresyun; Odessa. nat. honey. un-t. - Odessa: Press Courier, 2015. - 349 p.]*
2. Simone Lässig: Jüdische Wegeins Bürgertum: kulturelles Kapital und sozialer Aufstieg im 19. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, S. 160, Online, abgerufen 4. Marsch 2023, eingeschränkter Zugang
3. Yoon J, Nozue M. The Role of School Meal Service Programs. *J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo)*. 2022;68(Supplement):S87-S88. doi: 10.3177/jnsv.68.S87. PMID: 36437030.
4. School Food and Nutrition <https://www.fao.org/school-food/en/>
5. Fox K, Heaton TB. Child nutritional status by rural/urban residence: a cross-national analysis. *J Rural Health*. 2012 Fall;28(4):380-91. doi: 10.1111/j.1748-0361.2012.00408.x. Epub 2012 May 1. PMID: 23083084.

6. Бабієнко В. В., Михайленко В. Л., Мельник К. С. Етнічні особливості харчування дітей (на прикладі південних районів Одеської області) // Вісник морської медицини. 2015. № 2. С. 30–34 [*Babienko V.V., Mykhaylenko V.L., Melnyk K.S. Ethnic peculiarities of children's nutrition (on the example of the southern districts of Odesa region)* // *Herald of maritime medicine*. 2015. No. 2. P. 30–34]
7. Leon DA. Cities, urbanization and health. *Int J Epidemiol*. 2008 Feb;37(1):4-8. doi: 10.1093/ije/dym271. Epub 2008 Jan 10. PMID: 18187525.
8. Бабиєнко В. В., Михайленко В. Л., Герасименко Е. А. Соціально-гігієнічний моніторинг здоров'я дитячого населення юга України (на прикладі Одеської області) // Журнал Гродненського Державного медичного університету. 2015. № 2 (50). С. 81-83 [*Babienko V. V., Mikhailenko V. L., Gerasimenko E. A. Social and hygienic monitoring of the health of the children's population in the south of Ukraine (on the example of the Odessa region)* // *Journal of the Grodno State Medical University*. 2015. No. 2 (50). pp. 81-83.]
9. Sygit KM, Sygit M, Wojtyła-Buciora P, Lubiniac O, Stelmach W, Krakowiak J. Physical activity as an important element in organizing and managing the lifestyle of populations in urban and rural environments. *Ann Agric Environ Med*. 2019 Mar 22;26(1):8-12. doi: 10.26444/aaem/99177. Epub 2018 Nov 26. PMID: 30922022.
10. Data for Ukraine, Lower middle income <https://data.worldbank.org/?locations=UA-XN>
11. Гігієнічні аспекти проблеми харчування дітей шкільного віку в сучасних умовах/ В. І. Берзін, В. П. Стельмахівська // . - 2018. - Т. 7, № 2. - С. 87-90 [*Berzin V. I. Hygienic aspects of the problem of school-age children's nutrition in modern conditions*/ V. I. Berzin, V. P. Stelmakhivska // *Health of the society*. - 2018. - Vol. 7, No. 2. - P. 87-90]*.Здоров'я суспільства*Берзін В. І.
12. Shadrin, G. A. Gaiduchyk // *Modern pediatrics*. - 2016. - No. 3. - P. 110-114.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution of March 24, 2021 No. 305 "On the approval of norms and the Procedure for the organization of meals in educational institutions and children's health and recreation institutions" <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-p#Text>
14. Shkuro V. V. Methodical approaches to studying the food status of the population, including children's, in modern conditions / V. V. Skin // *Problems of nutrition*. - 2005. - No. 4 (9). - P. 52-54.
15. Prokopova L.I. Motor activity as a natural basis for the accumulation of health reserves of children of primary school age. // *Pedagogical sciences. Collection of scientific works*. Part 3 S., 2007 - P. 157-163
16. Food Data Central <https://fdc.nal.usda.gov>
17. Sirin S. R. Socioeconomic Status and Academic Achievement: A Meta-Analytic Review of Research. *Review of Educational Research*, 2005, 75, 417-453; <http://dx.doi.org/10.3102/00346543075003417>
18. Berger LM, Paxson C, Waldfogel J. Income and Child Development. *Child Youth Serv Rev*. 2009 Sep 1;31(9):978-989. doi: 10.1016/j.childev.2009.04.013. PMID: 20368763; PMCID: PMC2847736.
19. Запорожан В. М., Аряєв М. Л. Біоетика та біобезпека / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2013. - 456 с. [*V. M. Zaporozhan, M. L. Aryaev Bioethics and biosafety* / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryaev. — К.: *Health*, 2013. - 456 p.]
20. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В., Левковська В. Ю. Біостатистика : навчально – методичний посібник / Бабієнко В. В., Мокієнко А. В., Левковська В. Ю. - Одеса : Прес-кур'єр, 2022. - 180 с. [*Babienko V.V., Mokiienko A.V., Levkovska V.Yu. Biostatistics: educational and methodological manual* / *Babienko V.V., Mokiienko A.V., Levkovska V.Yu. - Odesa: Press-cur' January, 2022. - 180 p.*]
21. The State of the World's Children 2019. UNICEF report. <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019>

Робота надійшла в редакцію 05.01.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування